

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Mirzarayimova Zebiniso Mansurbek qizi

TA'LIM SOHASIDAGI MAMLAKATLAR HAMKORLIGINING XALQARO HUQUQIY ASOSLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

